

MEHNAT MIGRATSIYASI VA UNING O'ZBEKISTONNING BARQAROR IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI

Madaminova Kamola Sirojiddin qizi

Farg'ona davlat universiteti

Ijtimoiy ish kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544943>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy hayotimizda migratsiyaning roli, migrantlar hamda ular bilan ijtimoiy ish olib borishda ijtimoiy ish shakllari va usullari xorij tajribasida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy hayot, migratsiya, savdo, jarayon, yashash sharoiti, demografik muvozanat.

Globalizatsiya jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda mehnat migratsiyasi butun dunyo mamlakatlari uchun dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy masalalardan biriga aylangan. Mehnat resurslarining bir hududdan ikkinchisiga harakatlanishi nafaqat ishchi kuchi ortiqcha bo'lgan mamlakatlar muammosini kamaytiradi, balki qabul qiluvchi davlatlarning iqtisodiy rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, migratsiya jarayonlari ijtimoiy barqarorlik, demografik muvozanat, mehnat bozorining holati va oila institutiga ham turlicha ta'sir ko'rsatadi

Aholi migratsiyasi murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib bu fenomen hozirgi kunda jamiyat hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rastmoqda. Aytishim mumkinki, migratsiya jarayoni davomli, to'xtamaydigan jarayon hisoblanadi. Chunki bu hozirgi zamon talabi shu Migratsiyaga ketmoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasam ketgan shaxslar faqat moddiy mablag'larni o'ylab tavakkal qilmasligi kerak. Agar ishni puxta o'rganilmasa keyin salbiy holatlarga kelishi mumkin. Migratsiyaga yo'lga otlangan shaxs har bir ishni ijobiy va salbiy tomonlarini o'rgangan holda va albatta tadqiqotlarda ko'rib chiqish lozim. Migratsiyaga qaror qilgan shaxs o'zining holatidan kelib chiqqan holda. O'zi uchun va oilasi uchun eng maqul yo'lni ko'rishi lozim.

Odamlarning migratsiyasi qadim zamonlardan beri mavjud. Migratsiya birinchi ijtimoiy mehnat taqsimoti (cho'pon qabilalarining ajralishi) dehqonchilikning rivojlanishi, hunarmandchilikning dehqonchilikdan ajralishi, xalqlarning katta ko'chishi, buyuk geografik kashfiyotlar, sanoatning rivojlanishi (asr boshlarida) bilan bog'liq edi.19-asr). 20-asrda urushlar migratsiyaga katta ta'sir ko'rsatdi. Migratsiya insoniyat taraqqiyotida va xalqlar o'rtasida hududlarni qayta taqsimlashda muhim rol o'ynadi. Migratsiya ham doimiy aholining, ham emigrantlarning turmush darajasiga, aholining demografik va ijtimoiy tuzilishiga, joylashuviga, etnografik tarkibining o'zgarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Doimiy yashash joyining oxirgi o'zgarishi munosabati bilan:

- qaytarilmaydigan migratsiya;
- juda uzoq vaqt davomida migratsiya bilan bog'liq vaqtinchalik migratsiya;
- yilning ma'lum bir davrida ko'chirish bilan bog'liq mavsumiy migratsiya;
- doimiy ish va boshqa joylardagi ta'lim muassasalariga borishni o'z ichiga olgan ko'chma migratsiya;
- mamlakatdan boshqa joyga ko'chish, mamlakatga ko'chib o'tish shaklidagi tashqi migratsiya;
- mamlakat ichidagi migratsiya bilan bog'liq ichki migratsiya turlariga bo'linadi.

Migratsiyaning hayotimizga quyidagi ijobiy ta'sirlarini ko'rib chiqishimiz mumkin.

Masalan, iqtisodiy o'sish, madaniy boyitish, demografik muvozanat, innovatsiya va tadbirkorlik. Migrantlar mehnat bozoriga yangi kuch olib keladi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Ular ko'pincha mahalliy aholi bajarishni istamaydigan ishlarni bajaradilar. Migrantlar o'z madaniyati, an'analari va urf-odatlarini bilan jamiyatni boyitadi. Bu madaniy xilma-xillikni oshiradi va tolerantlikni rivojlantiradi. Migratsiya aholi sonining kamayishi va qarish kabi demografik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Migrantlar yangi g'oyalar, bilimlar va ko'nikmalar olib keladi, innovatsiya va tadbirkorlikni rag'batlantiradi.

Shu bilan birga, migratsiyaning salbiy ta'sirlarini ham ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, mehnat bozori raqobati, ijtimoiy ziddiyatlar, ijtimoiy ziddiyatlar, jinoiylik, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlariga yuklama. Migrantlar mahalliy aholi bilan mehnat bozorida raqobatlashishi mumkin, bu esa ish haqi pasayishiga va ishsizlikning oshishiga olib kelishi mumkin. Madaniy farqlar, til to'siqlari va ijtimoiy integratsiya muammolari ijtimoiy ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda, migrantlar jinoiy faoliyatga aralashishi mumkin, bu esa jamiyatda xavfsizlikni pasaytiradi. Migrantlar sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlariga qo'shimcha yuklama yaratishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi uchun ham mehnat migratsiyasi masalasi nihoyatda dolzarb bo'lib, xorijda vaqtincha mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarning soni yildan-yilga ortib bormoqda. Ularning yuborayotgan pul o'tkazmalari mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, bu jarayon bilan bog'liq muammolar – yaqinlaridan uzoqlik, malaka mos kelmasligi, ijtimoiy himoya yetishmasligi kabi omillar barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur tezisda mehnat migratsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'siri tizimli tahlil qilinadi, mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish yo'llari taklif etiladi.

“Aholining migratsiyasi” ta'rifiga V.A. Iontsev faqat mahalliy nashrlarda 36 ta turli xil ta'riflarni sanab o'tadi. Ushbu atamaning zamonaviy ma'nosi juda keng. Migratsiya - bu qanday omillar ta'sirida sodir bo'lishidan qat'i nazar, shaxs yoki guruh tomonidan ma'muriy-hududiy tuzilmalarning tashqi va ichki chegaralarini kesib o'tish, yashash joyini o'zgartirish yoki hududda vaqtincha bo'lish bilan bog'liq hududiy harakat.¹

2022-yil yanvar-mart oylarida Sirdaryo viloyati bo'yicha ko'chib kelganlar soni 1,7 ming kishini, ko'chib ketganlar soni esa 1,9 ming kishini tashkil etdi. Migratsiya savdosi minus 0,2 ming kishi bo'lib, 2021-yilning mos davrida minus 0,4 ming kishi bo'lgan. Migratsiya saldosi yuqori darajasi Guliston shaharida (minus 0,1 ming kishi), Shirin shaharida (minus 0,06 ming kishi) qayd etildi.²

Ayni paytda dunyoning boshqa mamlakatlarida aholini ijtimoiy muhofaza qilish organlari tomonidan umumiy muhojirlar, migrantlar bilan ko'p qirrali ishlar olib borilmoqda. Ijtimoiy ishchilar murojaat qilgan har bir shaxsning uning shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa muammolarini hal qilishga, zarur ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish yoki tiklashga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga hamda qonunga muvofiq har bir yosh fuqaroning huquqlari va erkinliklari kafolatlanadi. Migrantlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ularning yangi jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun sharoit yaratishga qaratilgan.

Migrantlarning integratsiyasi deganda yangi yashash joyiga moslashishning uzoq davom

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Migratsiya>

² Sirdaryo viloyat Statistika boshqarmasi, Demografiya va mehnat statistikasi bo'limi

etadigan jarayoni, keng ko'lamli ijtimoiy muammolarni hal qilish tushuniladi: uy-joy izlash, doimiy daromad manbai, ijtimoiy doira, ma'lum bir ijtimoiy sohaga ega bo'lish. Jamiyatdagi mavqei, yangi tabiiy-antropologik aloqalarni tiklash va yaratish, o'zini shu jamiyatning to'liq a'zosi sifatida anglash va hokazo. Bu jarayonning natijasi shaxsning yangi hudud hayotida to'liq ishtirok etishidir. Jahon bankinging ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida migrantlar tomonidan yuboriladigan mablag'larning umumiy hajmi yildan- yilga ortib bormoqda.

Masalan, O'zbekiston misolida, 2022 yilda mamlakatga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 16-17 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu mablag'larning katta qismi Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya kabi mamlakatlardagi o'zbek migrantlari tomonidan yuborilgan. Buning barchasi davlatning makroiqtisodiyotini rivijlanishiga yordam bo'ladi. Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib bormoqda, bunga qisman qilib migratsiya jarayonini misol qilib ko'rishimiz mumkin.³

Migratsiya hozirgi kunda ancha ommalashgani uchun O'zbekistonda migrantlarga qaratilgan muammolarni bartaraf qilish uchun valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma –bosqich joriy etish kun tartibidagi birlamchi masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham valyutani tartibga solishning yangicha mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorini tayyorlash harakterlar strategiyasida belgilanib qo'yilgan.⁴

Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sirni ijobiy tomonga o'zgartirish va salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun kompleks va yaxshi rejalashtirilgan siyosat zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Migratsiya>
2. Sirdaryo viloyat Statistika boshqarmasi, Demografiya va mehnat statistikasi bo'limi
3. Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot (IOM) Migratsiya vaziyatiga oid hisobot O'zbekistonda
4. <http://lex.uz//docs/-5841063> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

³ Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot (IOM) Migratsiya vaziyatiga oid hisobot O'zbekistonda

⁴ <http://lex.uz//docs/-5841063>